

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15853250>

MEMFIS USLUBIDAGI INTERYER DIZAYN LOYIHASI

Umarmulova Shaxodat Mashrab qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,

“Dizayn” kafedrasida assistenti

umarmulovashaxodat@gmail.com

Baxodirova Muxlisa Doniyor qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,

4-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada idishlar do‘konining interyer dizayniga zamonaviy, kreativ va marketing nuqtayi nazaridan innovatsion yondashuv, Memphis uslubini joriy etish bo‘yicha taklif ishlab chiqiladi. Dastlab O‘zbekiston va xorijdagi savdo makonlarining mavjud interyer tahlil qilinadi hamda minimalist yondashuvlarning cheklovlari aniqlanadi. Shundan so‘ng, “Morbido” nomli eksperimental loyiha asosida Memphis dizayn tamoyillari (yorqin ranglar, geometrik shakllar, abstrakt kompozitsiyalar) asosida funksional va estetik jihatdan jozibador do‘kon modeli ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari Memphis uslubining vizual jalb etuvchanligi, mijoz psixologiyasiga ijobiy ta‘siri va marketing salohiyatini ko‘rsatadi. Mazkur yondashuv O‘zbekistondagi savdo muhitida innovatsion dizayn yechimi sifatida taklif qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** Memphis uslubi, interyer dizayni, idishlar do‘koni, savdo makoni, dizayn psixologiyasi, brending, geometrik shakllar, ranglar ta‘siri, zamonaviy dizayn.*

Annotation

This article presents an innovative, creative, and marketing-oriented approach to interior design of tableware (dishware) stores through the application of the Memphis style. First, the interiors of commercial spaces in Uzbekistan and abroad are analyzed, identifying the limitations of minimalist design approaches. Based on this analysis, the experimental project “Morbido” is developed, incorporating key elements of Memphis design-bright colors, geometric forms, and abstract compositions - to create a functional and aesthetically attractive store model. The results demonstrate that Memphis style enhances visual appeal, positively influences customer psychology, and

has strong marketing potential. This design strategy is proposed as an innovative interior solution for retail environments in Uzbekistan.

Keywords: *Memphis style, interior design, dishware store, retail space, design psychology, branding, geometric forms, color psychology, contemporary design.*

Аннотация

В статье предлагается инновационный, креативный и ориентированный на маркетинг подход к оформлению интерьера магазинов посуды с использованием стиля Мемфис. Сначала анализируются интерьеры торговых объектов в Узбекистане и за рубежом, выявляются ограничения минималистских подходов. На основе анализа разрабатывается экспериментальный проект «Morbido», в котором ключевые элементы стиля Мемфис - яркие цвета, геометрические формы и абстрактные композиции объединяются для создания функциональной и эстетически привлекательной модели магазина. Результаты показывают, что стиль Мемфис повышает визуальную привлекательность, положительно влияет на восприятие покупателей и обладает высоким маркетинговым потенциалом. Предлагаемый подход может стать инновационным решением для торговых пространств Узбекистана.

Ключевые слова: *Стиль Мемфис, дизайн интерьера, магазин посуды, торговое пространство, психология дизайна, брендинг, геометрические формы, влияние цвета, современный дизайн, визуальная идентичность.*

Kirish

O‘zbekiston va xalqaro savdo markazlari hamda oshxona anjomlari (“idishlar”) do‘konlarining interyer dizayni so‘nggi yillarda minimalist tendensiyalarga asoslangan. Global ko‘rinishda, kichik bo‘linmalarni bo‘sh va soddallashtirilgan muhitga aylantirib, mahsulotni diqqat markazida qoldirish usuli ommalashmoqda [1]. Biroq, minimalist yondashuvning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Masalan, bunday interyer “zerikarli” va qiziqishdan yiroq ko‘rinishi, devorsiz do‘konlarda esa mahsulotni yetarli tarzda namoyish etish imkoniyatini cheklashi mumkin [1],[2]. Bundan tashqari, minimalizm uslubida bezak yorqin ranglar va noyob teksturalar kam qo‘llanilishi sababli brendning o‘ziga xos ovozi yetkazish qiyinlashadi [2].

O‘zbekistonda ham yangi savdo makonlari dizayni mamlakatning o‘ziga xos estetik didi va zamonaviy dizaynni birlashtirishga intilmoqda. Masalan, Toshkentdagi Italya Laminam shirkati ko‘rgazma zalida sharqona an’analar bilan Yevropa mahsulot prezentatsiyasi uyg‘unligi namoyish etildi: interyer oq, oltin va ko‘k ranglarda yaratilib, milliy naqshlar minimal darajada qo‘llangan [3]. Shu bilan birga, bu yondashuvda mahsulotni ko‘rsatish uslubi va mintaqaviy o‘ziga hoslik muvozanati

koʻzda tutilgan. Xulosa qilib aytganda, bozor ichidagi jahon tendensiyalar va mahalliy madaniy nuqtai nazar oʻrtasida bir-biriga zidliklar paydo boʻlmoqda. Ayniqsa, Memfis uslubi kabi postmodern variantlar minimalizmga qarshi avangard yechim sifatida muhokama qilinyapti, chunki Memfis oʻtkir ranglar va noodatiy shakllar yordamida eski standartlardan voz kechgan uslub hisoblanadi [4].

Metodologiya

Oʻrganish jarayonida savdo doʻkonlari interyerini taqqoslash uchun Oʻzbekiston va xorijiy loyihalar tahlil qilindi. Xususan, Toshkentdagi arxitektura namunalarini koʻrib, mahalliy dizaynerlar qanday qarorlar qabul qilishini aniqladik. Masalan, Kanishka kiyim-brend doʻkonida SSSR davriga oid industrial bezak elementlari va mozaikalar asosida zamonaviy joy yaratilgani kuzatildi [5]; Laminam showroom esa sharqona ranglar bilan Yevropa soddaligi uygʻunligini koʻrsatdi [6]. Ushbu solishtirma tahlil natijasida Memfis uslubini tanlash sabablari aniqlanib olindi. Memfis dizayni 1980-yillarda minimalist zamonaviylikni rad etib paydo boʻlgan va yorqin, gʻayrioddiy kombinatsiyalarni targʻib qiladigan bir uslub hisoblanadi.

Natijalar

Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan idishlar doʻkonlari - “PosudaMart”, “Kukmara”, “UYDA”, “Senoritahome” va “Mayolika” interyer dizayni jihatidan oʻrganildi. Tahlil natijalariga koʻra, mazkur savdo obyektlarida mebellarning joylashuvi va ishlatilgan jihozlar oʻzaro deyarli bir xil boʻlib, aksariyatida stil jihatidan uygʻunlashtirilmagan va oddiy stellajlardan foydalanilgani kuzatildi. Interyerlarda asosan oq va qora ranglarga ustuvorlik berilgan, yorqin ranglar jilosi, dizayndagi stilistik yaxlitlik va kompozitsion uygʻunlik yetarli darajada namoyon boʻlmagan. Yogʻoch materiallari esa keng qoʻllanilgan.

Tadqiqot doirasida idishlar doʻkoni interyeri mavzusi yetarlicha oʻrganilmaganligi va mavjud doʻkonlarda zamonaviy dizayn yondashuvlarining yetishmasligi asosiy muammo sifatida belgilandi. Shu sababli, ushbu loyiha orqali kam yoritilgan, ammo dolzarb va qiziqarli mavzuni aks ettiruvchi eksklyuziv yondashuv ishlab chiqildi.

Interyer konsepsiyasi asosida yaratilgan yangi doʻkon “Morbido” deb nomlangan boʻlib, bu atama italyan tilidan olingan boʻlib, “yumshoq” degan maʼnoni anglatadi. Nom tanlanishida uning fonetik jarangdorligi, yodda qoluvchanligi hamda semantik mazmuni inobatga olingan. Brendni shakllantirish jarayonida avvalo logotip ishlab chiqilgan. Unda “M” harfi yurakcha shaklida tasvirlangan boʻlib, bu ramz mijozlarga mehr va eʼtibor ifodasi sifatida qabul qilinadi. “O” harfi esa yurakchani pastki qismida joylashib, likopcha obrazini beradi (1-rasm).

1-rasm. Idishlar do‘koni uchun Menfis uslubida ishlab chiqilgan taklif loyihasi uchun logotip va rang yechimi

Loyihada interyer dizaynida yorqin va ijobiy assotsiatsiyalar uyg‘otuvchi ranglardan foydalanish nazarda tutilgan. Jumladan:

Ko‘k rang — tinchlik, ishonch va osoyishtalik timsoli sifatida talqin etiladi. Shuningdek, u idishlar bilan bog‘liq musaffo tasavvurni uyg‘otadi.

Sariq rang — energiya va quvvat manbai bo‘lib, mijozda ijobiy hissiyot uyg‘otadi. Bu rang, shuningdek, reklama va ogohlantiruvchi dizayn elementlarida keng qo‘llaniladi.

Moviy rang — diqqatni jamlashga xizmat qiladi va sovuq tuslar qatoriga kiradi. U interyerda yorqin sariq rang bilan kontrast hosil qilgan holda vizual muvozanatni ta‘minlaydi.

Oq rang — tozalik va tiniqlik ramzi bo‘lib, neytral asos sifatida tanlangan. U bilan birgalikda boshqa yorqin ranglardan foydalanish orqali interyerdagi sovuqlik hissi muvozanatga keltirilgan.

Qora rang — jiddiylik, soddalik va zamonaviylik timsoli bo‘lib, kontrast yaratish va ranglar uyg‘unligini ta‘minlash maqsadida tanlangan.

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan loyiha kontseptsiyasiga ko‘ra, interyerda keskin burchaklardan voz kechilib, yumaloq shakllar asosiy dizayn elementi sifatida qo‘llanilgan. “Yumshoqlik” g‘oyasi do‘kon nomida bo‘lgani kabi mebel kompozitsiyasida ham aks ettirilgan. Mebel elementlari to‘lqinsimon javonlar shaklida ishlab chiqilgan bo‘lib, bu g‘oya xorijiy do‘konlar dizayni tahlili asosida ishlab chiqilgan (2-rasm).

2-rasm. Idishlar do‘kon uchun Memfis uslubida ishlab chiqilgan taklif loyihasi

Javonlarda idishlar funksional guruhlarga ajratilgan holda joylashtiriladi: likopchalar, finjonlar, servis idishlari hamda xo‘jalik buyumlari uchun alohida bo‘limlar tashkil etilgan. Kassa zonasi ham aylana shaklida loyihalashtirilib, unda do‘kon nomining bosh harfi stilistik ramz sifatida ishlatilgan. Savdo zalining markazida ikki dona aylana shakldagi stol joylashtirilib, ular servis idishlarining namoyishi uchun xizmat qiladi. Kassaning qarshisida esa mayda javonlardan tashkil topgan, ustma-ust joylashgan ekspozitsion vitrina joylashgan.

Loyihalashtirilgan do‘kon rejasida quyidagi funksional zonalar belgilangan: asosiy savdo zali, xo‘jalik buyumlari uchun savdo qismi, omborxonasi, xodimlar xonasi, sanitar tugun.

Savdo zalida ikkita eshik loyihalashtirilgan bo‘lib, bu mijozlarning kirib-chiqish jarayonida ortiqcha to‘qnashuvlarning oldini oladi va harakat oqimini tartibga soladi. Kassa orqa qismida katta o‘lchamdagi deraza joylashtirilgan bo‘lib, u nafaqat tabiiy yorug‘likni ta‘minlaydi, balki tashqi fasaddagi vitrinaning jozibadorligini oshiradi hamda reklama samaradorligini kuchaytiradi.

Muhokama

Memfis uslubining mintaqaviy do‘konlardan farqi uning o‘ziga xos, esda qolarli muhit yaratishidadir. Aksariyat odatiy savdo nuqtalarida neytral sirtli va geometrik tekis dizayn ishlatiladi, holbuki Memfis esa qiyofaviy qarama-qarshilik va g‘ayrioddiy kompozitsiyalar bilan ajralib turadi.

Boshqa uslublardan farqi jihatidan Memfis dizayni brendni reklama qilishda ham samarali vosita bo‘lishi mumkin. Yorqin elementlar va noodatiy dizayn fotostudiyalar uchun qiziqarli manzara hosil qiladi; bu esa ijtimoiy tarmoqlarda bo‘lishishda brend ommalashuviga xizmat qiladi. Shu orqali Mahalliy tijorat markazlari raqobatbardosh bozorida Memfis uslubidagi maqbul o‘ziga xosligini topishi, mahsulotlarni noodatiy muhitda taqdim etishi tufayli bozor ulushini kengaytirishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Memfis uslubini O‘zbekistonda savdo interyerlarida tatbiq etish katta estetik va marketing salohiyatiga ega. Ushbu uslub Yorqin ranglar va noodatiy shakllar orqali mavjud do‘konlardan ajralib turadigan muhit yaratadi. O‘zbekiston madaniyati o‘zining rang-barang naqshlari va geometrik kompozitsiyalari bilan tanilganligi bois, Memfis bilan uyg‘un dekorativ elementlarni birlashtirish tabiiylashtirilgan yechim bo‘lishi mumkin. Bozor psixologiyasi nuqtayi nazaridan qaraganda, Memfis uslubidagi fon xaridorlarning e‘tiborini jalb qilish, do‘konda ko‘proq vaqt o‘tkazish va impuls xaridlarini rag‘batlantirish imkonini beradi.

Kelgusida bu texnologiya bo‘yicha izlanishlar davom ettirilib, Memfis nafasini aks ettiruvchi brend strategiyalari ishlab chiqilishi zarur. Umuman olganda, “Memfis cheksizlik” g‘oyasi O‘zbekistondagi savdo maydonlari uchun ijodiy yechim sifatida hozirgi va kelajakdagi muammolarga javob berishi mumkin. Foydalanuvchilarni jalb qiluvchi vizual kayfiyat va mahalliy madaniy elementlarning integratsiyasi bilan Morbido kabi do‘konlar o‘z mahsulotlarini yanada samarali targ‘ib qilishi kutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Comet Architecture. (n.d.). *Projects*. Retrieved July 5, 2025, from <https://cometarch.com>
2. Access Projects. (n.d.). *What Are the Benefits of Minimalist Shop Interior Design?* Retrieved July 5, 2025, from <https://accessprojects.com>
3. Retail Design Blog. (n.d.). *Laminam showroom in Tashkent*. Retrieved July 5, 2025, from <https://retaildesignblog.net>
4. Home Wall Art Decor. (2023, November 24). *6 Energetic Memphis Style Interior Decorating Ideas*. Retrieved from <https://homewallartdecor.com>
5. ArchDaily. (n.d.). *Kanishka Oybek Store / ARC Architects*. Retrieved July 5, 2025, from <https://archdaily.com>
6. Retail Design Blog. (n.d.). *Modern kitchen accessories store interior examples*. Retrieved July 5, 2025, from <https://retaildesignblog.net>